

UDK: 595.78

**HISOR QO'RIQXONASIDA TARQALGAN TANGACHA QANOTLILAR
(LEPIDOPTERA) AYRIM TURLARI HAQIDA DASTLABKI MA'LUMOTLAR**

BOBONAZAROV GAPPAR YADGAROVICH

b.f.n., professor, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

YUSUPOV BEXRUZBEK DILSHOD O'G'LI

magistrant, Qarshi davlat universiteti

Аннотация: Ushbu tadqiqot Hisor davlat qo'riqxonasi hududida tarqalgan Tangacha qanotlilar (Lepidoptera) turkumi ayrim turlari taksonomik tarkibi va bio-ekologik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada qo'riqxonani baland tog' landshafti bioxilma-xilligini saqlashdagi ahamiyati va unda uchraydigan kapalaklarni ayrim turlari ko'payish tsikllari, ontogenezi va bioekologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Калит so'zlar: Hisor qo'riqxonasi, Lepidoptera, taksonomiya, monitoring, ontogenez, bioekologiya.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению таксономического состава и биоэкологических характеристик некоторых видов отряда чешуекрылых, распространенных на территории Гиссарского государственного заповедника. В статье представлена информация о значении заповедника для сохранения биоразнообразия высокогорного ландшафта, а также о репродуктивных циклах, онтогенезе и биоэкологических характеристиках некоторых видов бабочек, обитающих там.

Ключевые слова: Заповедник Хиссар, чешуекрылые, таксономия, мониторинг, онтогенез, биоэкология.

Kirish

Tangachaqanotlilar (Lepidoptera) — hasharotlar sinfiga mansub bo'lib, dunyo bo'ylab keng tarqalgan. Hozirgacha 160 000 dan ortiq turi aniqlangan. Ularning ayrim vakillari biologik xilma-xillikning muhim qismini tashkil etadi. Bu guruh hasharotlar ekologik tizimda muhim o'rin tutadi va "biodiversity hotspots" deb ataluvchi hududlarda keng tarqalgan [3,6,7].

Markaziy Osiyo hududlarida tangachaqanotlilarning ko'p turlari uchraydi. Xususan, Hisor qo'riqxonasi va boshqa tabiiy hududlarda ularning bioekologik ahamiyati o'rganilgan. Bu turkum vakillari o'simliklarni changlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi va biologik muvozanatni saqlashda ishtirok etadi [1,2,4].

O'zbekiston Respublikasida tangachaqanotlilarni himoya qilish va ularning ekologik ahamiyatini chuqurroq o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kelajakda Tangachaqanotli hasharotlarni bioekologik xususiyatlarini va ularga nisbatan sodir bo'layotgan antropogen tazyiq ko'lamini kuchayib borayotganini chuqur o'rganish, ularning tabiiy yashash muhiti landshaftlarini muhofaza qilish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish zarur.

O'zbekistonning janubiy-g'arbiy qismida joylashgan Hisor davlat qo'riqxonasi o'zining baland tog' landshaftining o'ziga xos takrorlanmas bioxilma-xilligi bilan Markaziy Osiyoda alohida o'rin tutadi. Xususan Tangachaqanotlilar (Lepidoptera) turkumi vakillari ushbu ekotizimning barqarorligini baholovchi asosiy indikatorlar hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda qo'riqxonada uchraydigan, o'zining noyob bioekologik xususiyatlari bilan ajralib turuvchi tangacha qanotlilar (Lepidoptera) turkumi vakillarini o'rganish va ularning holatini baholash maqsad qilib olingan.

Material va metodlar. Tadqiqotlar 2025-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasi Hisor davlat qo'riqxonasi olib borilgan. Buning uchun Hisor davlat qo'riqxonasi hududidan tangachaqanotlilarning namunalari yig'ildi. Kunduzgi hasharotlardan namunalar yig'ishda umumentomologik usullardan, tungi kapalaklarni yig'ishda esa maxsus DRL yoritgichli

ushlagichning turli rusumli (Phillips – 250 Vt va Phillips – TL 8W/05) lampalaridan foydalanildi. Ularning taksonomik holatini aniqlash va kolleksiya na'munalarini tayyorlash tegishli usullarda olib borildi. Tadqiqot ishlari davomida imago, qurt va g'umbaklar bosqichidagi 500 dan ortiq tangachaqanotlilarning namunalari yig'ildi va o'rganildi.

Natijalar va muhokamalar. Hisor tog' davlat qo'riqxonasi - O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida joylashgan. Qo'riqxonaning umumiy maydoni 80 986 gektarni tashkil etadi. U sharqda Tojikiston Respublikasi, janubiy-sharqda esa Surxondaryo viloyati bilan chegaradosh (1-rasm).

1-rasm. Hisor davlat qo'riqxonasi xaritasi.

Qo'riqxonada tabiatning boy biologik xilma-xilligi saqlanadi va himoy ostiga olingan:

Hayvonot dunyosi. Umurtqali hayvonlar: 164 ta turni tashkil etadi, shundan: Baliqlar – 2 ta tur, suvda va quruqlikda yashovchilar (amfibiyalar) – 2 ta tur, sudraluvchilar – 17 ta tur, qushlar - 116 ta tur va sut emizuvchilarning 31 ta turi mavjud.

Umurtqasiz hayvonlar: 900 ga yaqin turni tashkil etadi.

O'zbekiston "Qizil kitobi" ga kiritilgan hayvonlar: *Tyanshan qo'ng'ir ayig'i, O'rta Osiyo qunduzi, Qor qoplani (irbis), Turkiston silovsini, Kichik va katta taqaburun ko'rshapalaklar* va kapalaklarning bir nechta turlari [5].

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida yig'ilgan har bir turning sinonimlari, aniqlangan joyi va muddati, bionomikasi, turlar soni, ularning jinsi, taksonomik o'rni, taqsimlanishi, oziqlanishiga ko'ra guruhlanishi, zoogeografik hududlari, tarqalishi va diapauza holati to'g'risida ma'lumotlar topildi. Janubiy – g'arbiy O'zbekiston tangachaqanotlilarining Hisor davlat qo'riqxonasi Qizil suv bolimi hududidan 2026 yilning may, iyun va avgust oylarida tangacha qanotlilarga teishli hashoratlardan 500 dan ortiq namuna yig'ildi. Umummetodologik va taksonomik usullar, tavsiya etilgan solishtirma-qiyosy metodlardan foydalangan holda yig'ilgan kolleksiyadagi namunalar orasidan tangacha qanotli hashoatlarni ayrim turlarini aniqlashga muvoffaq bo'ldik.

Tadqiqot ob'ektlarining taksonomik tahlili. Tadqiqot davomida aniqlangan turlarning ilmiy tasnifi quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Hisor davlat qo'riqxonasida uchraydigan Tangacha qanotlilar (Lepidoptera) turkumi ayrim turlari haqida ma'lumot.

Tur nomi	Oila (Family)	Turkum (Order)	Hayot tarzi
Neoris huttoni	Saturniidae	Lepidoptera	Tungi
Argynnis pandora	Nymphalidae	Lepidoptera	Kunduzgi
Pontia edusa	Pieridae	Lepidoptera	Kunduzgi

Hisor davlat qo'riqxonasi Qizilsuv bo'limida uchraydigan Tangacha qanotlilar (Lepidoptera) ayrim turlarning bio-ekologik xususiyatlari va ko'payishi.

1. Hutton imperator tunlami (*Neoris huttoni*) (2-rasm). Qanotlari yoyilganda 100-120 mm gacha yetadigan juda yirik kapalak. Qanotlarining rangi sarg'ish-jigarrang bo'lib, har bir qanotida ko'zni eslatuvchi yirik dog'lar mavjud. Erkaklarining mo'ylovlari patsimon tuzilishga ega. Bu tur "gigant tunlamlar" guruhiga kirib, asosan tunda faol bo'ladi. Ular kunduzi daraxt tanalarida yoki qalin butazorlarda yashirilib yotadi. Voyaga yetgan kapalaklar (imago) og'iz apparati rivojlanmaganligi sababli oziqlanmaydi, ular lichinkalik davrida to'plagan energiya hisobiga yashaydi. Yiliga bir marta avlod beradi. Imago oktyabr oyining oxirigacha uchadi. Urg'ochilari tuxumlarini butalarning shoxlariga qo'yadi. Tuxum bosqichida qishlab chiqadi. ichinkasi: Bahorda chiqqan qurtlari yirik bo'lib, mevali daraxtlar va tog' butalari bargi bilan oziqlanadi.

2-rasm. Hutton imperator tunlami (*Neoris huttoni*) (original)

2. Pandora perlamutrovkasi (*Argynnis Pandora*) (3-rasm). O'zining yirik o'lchami va qanotlarining ostki qismidagi betakror tovlanuvchan ranglari bilan boshqa perlamutrovkalardan ajralib turadi. Bu tur *Argynnis* turkumining eng yirik vakillaridan biri hisoblanadi. Qanotlari yoyilganda 64 mm dan 80 mm gacha yetadi. Oldingi qanotlarining tashqi cheti biroz botiq (ichkariga kirgan), uchki qismi esa o'tkirroq shaklda bo'ladi. Orqa qanotlari keng va aylana shaklida. Erkaklarida qanotlarning ustki qismi to'q sariq yoki sarg'ish-jigarrang bo'lib, ba'zan yashilsimon tusga ega bo'ladi. Urg'ochilari odatda biroz xiraroq va ko'proq kulrang-yashil rangda bo'ladi. Qanotlarning butun yuzasi bo'ylab qora dog'lar va chiziqlar tizimi tarqalgan. Oldingi qanotlarning o'rtasida qora "andronik" (hidsimon) chiziqlar mavjud (faqat erkaklarida). Qanot chetlari bo'ylab qora nuqtalar qatori joylashgan. Bu turning eng asosiy va farqlovchi xususiyati uning qanot osti naqshlaridir. Qanotning asosiy qismi yorqin qizg'ish-shaftoli (pushti) rangda bo'lib, uchki qismi (apex) och yashil tusga ega. Unda yirik qora dog'lar yaqqol ko'rinib turadi. Orqa qanot osti asosiy foni och yashil (zaytun rang) bo'lib, unda bir nechta ingichka, kumushsimon yoki oqish "perlamutr" (marvarid) chiziqlar gorizontol holatda o'tgan. Bu chiziqlar quyosh nurida yaltirab turadi. Jinsiy dimorfizm erkaklarida oldingi qanotlarida ikki-uchta qora andronik (hidi chiqaruvchi) tomirlar aniq ko'rinadi. Ranglari yorqinroq. Urg'ochilarida tana va qanot o'lchami biroz yirikroq, lekin ranglari erkaklariga qaraganda xiraroq va to'qroq kulrang-yashil tusda bo'ladi. Boshi yirik va keng, ko'zlari tuklarsiz. Mo'ylovlari uzun, uch qismi to'q rangli va yirik tugmachasimon kengaygan. Ko'kragi va qorni qalin kulrang-jigarrang tuklar bilan qoplangan. Oyoqlari yaxshi rivojlangan (lekin Nymphalidae oilasiga xos ravishda oldingi oyoqlari biroz qisqargan). Hayot tarsi, juda tez uchuvchi, quyoshli va ochiq tog' yonbag'irlarini xush ko'ruvchi kapalak. Ular asosan o'simlik nektari bilan oziqlanadi. Erkaklari hududiy (territorial) xarakterga ega bo'lib, o'z maydonini boshqa raqiblardan himoya qiladi. Ko'payish davri, iyun oyidan avgust oyining oxirigacha uchadi. Urg'ochilari tuxumlarini binafsha (*Viola*) o'simligi yaqinidagi tuproqqa yoki o'simlik poyasiga qo'yadi. Birinchi yoshdagi lichinkalari oziqlanmasdan qishlashga ketadi. Bahorda uyg'ongan lichinkalar jadal oziqlanadi va iyun oyi boshida g'umbakka aylanadi.

3-rasm. Pandora perlamutrovkasi (*Argynnis Pandora*)(original).

3. Sharqiy rezeda kapalagi (*Pontia edusa*) (4-rasm). Sharqiy rezeda kapalagining morfologik tuzilishi o'ziga xos bo'lib, uni boshqa oq kapalaklardan ajratish imkonini beradi. Quyida ushbu turning tashqi tuzilishi haqida batafsil ma'lumot keltirilgan. Bu o'rtacha kattalikdagi kapalak bo'lib, qanotlari yoyilganda 42 mm dan 54 mm gacha yetadi. Oldingi qanotlari keng, uchburchaksimon shaklda, chetlari biroz yumaloqlangan. Orqa qanotlari esa tuxumsimon shaklga ega. Qanotlarining yuqori qismi tiniq oq rangda bo'ladi. Oldingi qanotning uchki qismida (apex) qora-kulrang dog'lar mavjud bo'lib, ularning orasida oq nuqtalar ko'rinadi. Shuningdek, qanotning markaziy qismida aniq ko'rinib turadigan to'rtburchaksimon qora dog' bor. Orqa qanotlarining ustki qismi asosan oq, lekin chetlarida qora dog'lar izi biroz ko'rinishi mumkin (ayniqsa urg'ochilarida). Bu qism kapalakning yashirinishi (maskirovka) uchun juda muhim. Ustki qismiga o'xshash, lekin qora dog'lar biroz xiraroq va yashilsimon tusda bo'ladi. Orqa qanot osti juda murakkab naqshli. U och sarg'ish-yashil yoki to'q yashil fonda oq dog'lar bilan qoplangan. Bu naqsh kapalak o'simlik orasiga qo'nganda uni butunlay ko'rinmas qilib qo'yadi. Jinsiy dimorfizm erkaklarida qanotlaridagi qora naqshlar kamroq va ranglari biroz ochroq bo'ladi. Urg'ochilarida qora naqshlar ancha kengroq va to'qroq. Ularning orqa qanotlarining ustki qismida ham qora-kulrang dog'lar aniqroq namoyon bo'ladi. Tana tuzilishi, boshi kichik, dumaloq shaklda. Ko'zlari yirik va murakkab (fasetali). Mo'ylovlari to'g'ri, uch qismi tugmachasimon kengaygan (klavat), oq va qora halqalar bilan qoplangan. Ko'kragi va qorni tana qismi kulrang-qora tuklar bilan qoplangan bo'lib, bu ularga tog'li va salqin hududlarda issiqlikni saqlashga yordam beradi. Faol kunduzgi hayot tarziga ega. Ular migratsiyaga moyil bo'lib, tog'larning turli balandlik mintaqalari (dengiz sathidan 2500 m gacha) bo'ylab ko'chib yuradi. Ko'payish davri Hisor sharoitida yiliga 2-3 marta avlod beradi. Birinchi avlod aprel-mayda, keyingilari iyul-avgustda uchadi. Tuxumlarini krestgullilar bargining ostiga yakka-yakka qo'yadi. G'umbak bosqichida qishlaydi. Bu ularga bahorning ilk iliq kunlaridayoq uchib chiqish imkonini beradi.

4-rasm. Sharqiy rezeda kapalagi (*Pontia edusa*) (orginal)

Xulosa. Hisor davlat qo'riqxonasi Lepidoptera faunasi o'zining turli-tumanligi bilan Markaziy Osiyo entomofaunasida muhim o'rin tutadi. Tadqiq qilingan turlar orasida *Neoris huttoni* tungi, *Argynnis pandora* va *Pontia edusa* esa kunduzgi landshaftlarning asosiy changlatuvchilari hisoblanadi. Ularning ko'payish sikllari qo'riqxonaga iqlimiga to'liq moslashgan

